

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14380086>

YO‘L TARMOQLARINI VA RELYEFNI TASVIRLASH HAMDA ULARNI GENERALIZASIYALASH

Xo‘jakeldiyev Komil Nosirovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot institute o‘qituvchisi

xujakeldiyevkomil@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada bugungi kunda xaritalarda yo‘l tarmoqlarini va releflarni soddalashtirib tasvirlashda bajariladigan generalizatsilash haqida so‘z boradi.*

***Аннотация:** В статье речь пойдет о обобщениях, которые сегодня выполняются при упрощенном изображении дорожных сетей и рельефов на картах.*

***Abstract:** The article will focus on generalizations that are performed today with a simplified representation of road networks and reliefs on maps.*

***Kalit so‘zlar:** yo‘l tarmoqlari. generallashtirish. kartografiya. xarita. GIS. mutaxassis. avtomagistral. magistral. mahalliy yo‘llar.*

***Ключевые слова:** дорожные сети. генерализация. картография. карта. ГИС. специалист. Автострада. ствол. местные дороги.*

***Keywords:** road networks. generalization. cartography. map. GIS. specialist. The motorway. trunk. local roads.*

KIRISH. Bugungi kunda yo‘l tarmoqlari va relyefini tasvirlash hamda ularni generallashtirish - bu kartografiyaning muhim jihatlari hisoblanadi, chunki ular xaritalarni o‘qishni osonlashtiradi va foydalanuvchilarga tushunishni osonlashtiradi, shuningdek, yo‘l bo‘yicha muhim xususiyatlarni aniqlashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Bugungi kunda O‘zbekistonda yo‘l tarmoqlarini generalizatsiya qilishga sohasiga bag‘ishlangan o‘zbek tilida yozilgan kitoblar va manbalarda ma’lumotlar kam uchraydi. Shu sababdan soha ko‘pincha chet el adabiyotlari tomonidan qamrab olingan holda tatqiq qilinadi.

Biroq, biz O‘zbekistondagi universitetlarning kartografiya va GIS ta’lim yo‘nalishlarining o‘quv qo‘llanmalarini ma’lumot olishimiz mumkin. Ular yo‘l tarmoqlarini generalizatsiya qilishga oid amaliy ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, O‘zbekistonning kartografiya va GIS sohasida ishlaydigan mutaxassislariga murojaat qilib, ularning tavsiyalarini olishimiz mumkin.

Shuningdek, ingliz, rus va boshqa tilidagi kitoblarni tarjima qilish imkoniyatini ko‘rib chiqishimiz mumkin bo‘ladi. Ayniqsa, “Cartography: Thematic Map Design” by Dent, Borden D. va “Fundamentals of Cartography” by Robinson, Arthur H. kitoblari O‘zbekistondagi universitetlarning kartografiya va GIS ta’lim yo‘nalishida qo‘llanma sifatida qo‘llashimiz mumkin.

NATIJALAR. *Yo‘l tarmoqlarini tasvirlash:*

Yo‘l turlarini avtomagistral, magistral, mahalliy yo‘llar, yo‘laklar, piyoda yo‘llari kabi yo‘l turlarini aniqlash va ularni xaritada rang tasvir, qalinlik va shartli belgilar yordamida taqdim etadi.

Yo‘l yo‘nalishlarini bir yo‘nalishli, ikki yo‘nalishli, ikki yo‘nalishli qarama-qarshi yo‘nalishli yo‘llarni xaritada ko‘rsatish.

Yo‘l holati: Asfaltlangan, qisman asfaltlangan, qumli, tog‘li, xarobalarda bo‘lgan yo‘llarni belgilash.

Yo‘l belgilar: Ogohlantirish belgilari, yo‘l ko‘rsatgichlari, chegaralarni va boshqa yo‘l belgilarini xaritada tasvirlash.

Yo‘l tarmoqlarini generallashtirish:

Maqsadga moslashtirish: Xaritaning masshtabiga qarab, kam ahamiyatli yo‘llarni yo‘q qilish va muhim yo‘llarni belgolash. Yo‘llarning murakkab shakllarini soddalashtirish, xaritani ko‘rgazmaliroq qilish.

Simvolizatsiya: Yo‘l turlarini va ularning ahamiyatini tushunarli simvollar bilan belgilash.

Relyefni tasvirlash:

Relefni balandliklarini ifodalash uchun kontura liniyalarini qo‘llash. Quyosh nurlarining yo‘nalishini hisobga olgan holda, relyefni soyali tasvirlash, bu esa uni yanada haqiqatga yaqinroq qiladi, tabiiyroq ko‘rinishga keltiradi. Relyefni tog‘li soyali tasvirlash, bu uni yanada dramatik va ko‘rgazmaliroq qiladi. Relyefni balandliklarini turli ranglar bilan ifodalash.

Relyefni generallashtirish:

Kontura liniyalarini soddalashtirgan holda xaritani ko‘rgazmaliroq qilish. Relyefni miqyosiga mos ravishda umumlashtirish, kerakli detalni saqlab, ortiqcha detallarni olib tashlash. Relyefni tushunarli simvollar bilan belgilash, masalan, tog‘larni uchburchaklar, tepaliklarni yumaloq shakllar bilan tasvirlash.

Qo‘shimcha ma‘lumotlar:

Yo‘l tarmoqlari va relyefni birgalikda generallashtirish, xaritani ko‘rgazmaliroq va o‘qishni osonlashtiradi. Bunda generallashtirishning maqsadi xaritani maqsadli auditoriya uchun tushunarli va foydali qilishdir. GIS dasturlari, ArcGIS yo‘l tarmoqlari va relyefni generallashtirish uchun ishlatiladi.

MUHOKAMA. Yo‘l tarmoqlarini va relyefni tasvirlash hamda ularni generalizatsiya qilish jarayonidan maqsad, asosan, xaritalarni yanada tushunarli va foydali qilishdir. Generalizatsiya jarayoni xaritada ortiqcha detallarni olib tashlash, kam ahamiyatli yo‘llarni xaritadan kamaytirish yoki relyefni soddalashtirish orqali amalga oshiriladi. Bu xaritani ko‘rgazmaliroq qiladi va o‘qishni osonlashtiradi. Generalizatsiya muhim xususiyatlarni, masalan, muhim yo‘llarni qalinroq chiziq chizish yoki relyefning balandliklarini aniqroq ko‘rsatish orqali ta’kidlaydi. Bu xaritani tushunishni osonlashtiradi va foydalanuvchilarga muhim ma‘lumotlarni tezda topish imkonini beradi.

Generalizatsiya xaritaning maqsadli auditoriyasidan kelib chiqib, ular uchun kerakli ma‘lumotlarni tezroq taqdim etadi. (sayyohlar uchun mo‘ljallangan xaritada kichik ko‘chalarning detallari kerak emas, lekin muhim yo‘llar va turistik joylarni ta’kidlash zarur)

Generalizatsiya xaritaning miqyosini hisobga olib, kerakli darajadagi detallarni saqlaydi. Kichik miqyosli xaritada ko‘plab detallar bo‘lishi shart emas, shuning uchun muhim xususiyatlarni ta’kidlash va boshqa detallarni olib tashlash zarur. Generalizatsiya xaritaning yaratish jarayonini soddalashtiradi va ishchi kuchi va vaqtni tejashda asos bo‘ladi.

XULOSA. Yo‘l tarmoqlari va relyefni kartografik tasvirlash hamda generallashtirish jarayoni, xaritalarni yaratishning muhim jihatlaridir. Ular xaritani o‘qishni va tushunishni soddalashtiribgina qolmay, muhim xususiyatlarni aniqlashga ham yordam beradi. Generallashtirish jarayoni foydalanuvchilar uchun xaritalarni maqsadli auditoriya uchun tushunarli va foydali bo‘lishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Мирзалиев Т., Қорабоев Ж. Хариталарни лойихалаш ва тузиш. – Тошкент.: Талқин, 2007. – 143 б.
2. Мирзалиев Т., Сафаров Э.Ю., Эгамбердиев А., Қорабоев Ж. Карташунослик. – Тошкент.: Чўлпон, 2012. – 240 б.
3. Дорожная сеть и её изображение на топографических картах /Под ред. Суетова А.П. - М.: ВГУ ГИШ, 1947. - 45 с.

4. Mirzayev J.O., Ulasheva M.Y. Geodezik o‘lchov natijalarini zamonaviy geodezik asboblarda yordamida aniqligini oshirish. Science and innovation. 2024 656-658 betlar.
5. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr kartalarini elektron shaklda yaratishning yangi bosqichlari. Research And Education. 2023/11/30 202-205 betlar.
6. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr ishlari uchun geodezik o‘lchovlarni matematik qayta ishlash amaliyotini takomillashtirish. Research And Education. 2023/2/28 179-182 betlar.
7. Mirzayev J.O. Geodezik o‘lchash ishlarida GPS tizimini qo‘llash samaradorligi. Research And Education. 2024/4/30 113-115 betlar.
8. Mirzayev J.O., Xaqqulova A.O. Geodeziya sohasiga yoshlarni qiziqtirish. Research And Education. 2024/4/30 119-122 betlar.
9. Mirzayev J.O., Qilichev Z.M. Geodezik ishlarni tashkil qilish bosqichlari. Research And Education. 2024/2/29 69-71 betlar.